

РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАР ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Хайдаров Асқарбек

*иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори(PhD)
бюджет ҳисоби ва газначилик
кафедраси доценти
Тошкент давлат*

*иқтисодиёт университети
E-mail: haydarobasqar1970@gmail.com.
ORCID: 0009-0000-0801-5205*

Аннотация. Мақолада ривожланган давлатлар пенсия тизимларининг шаклланиши, тузилиши ва ўзига хос жиҳатлари ўрганилган. Ижтимоий соҳада тадқиқот олиб бораётган халқаро молия ва рейтинг ташкилотлари ҳисоботлари тадқиқ этилган ва энг яхши пенсия тизимлари таҳлил қилинган. Шунингдек жаҳондаги энг йирик пенсия фондлари активлари келтирилган.

Калит сўзлар: пенсия таъминоти тизими, пенсия, хорижий мамлакатлар, халқаро молиявий институтлар, ислохотлар, пенсия фондлари

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Хайдаров Асқарбек

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
профессор кафедры бюджетного учета
и казначейства*

*Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: haydarobasqar1970@gmail.com.
ORCID: 0009-0000-0801-5205*

Аннотация. В статье рассматриваются формирование, структура и особенности пенсионных систем в зарубежных странах. Были пранализированы отчеты международных финансовых и рейтинговых организаций, проводящих изыскания в области пенсионного обеспечения, выявлены лучшие пенсионные системы. Также исследованы активы крупнейших пенсионных фондов мира. На основе общих исследований были сформулированы выводы и предложения.

Ключевые слова: пенсия, пенсионная система, зарубежные страны, международные финансовые институты, реформы, пенсионные фонды

EXPERIENCE OF FORMING PENSION SYSTEMS IN FOREIGN COUNTRIES

Khaydarov Asqarbek

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences
Professor at the department of*

*Budget accounting and treasury
Tashkent State University of Economy
E-mail: xaydarobasqar1970@gmail.com.
ORCID: 0009-0000-0801-5205*

Abstract. This article discusses the formation, structure and features of pension systems and pension systems in foreign countries. The reports of international financial and rating organizations conducting research in the field of pension provision were considered, and the best pension systems were analyzed. The assets of the largest pension funds in the world are also listed. On the basis of general research, conclusions and proposals were formed.

Keywords: pension, pension system, foreign countries, international financial institutions, reforms, pension funds

Кириш

Жаҳонда пенсия тизимини ислоҳ этишнинг хорижий мамлакатлар пенсия таъминоти тизимлари шаклланишидаги тажрибаларидан келиб чиқадиган бўлсак, пенсия харажатлари фақатгина давлат томонидан молиялаштирилиши етарли самара бермаслиги аён бўлмоқда. Кўплаб тараққий этган мамлакатлар пенсия тизимида бир вақтнинг ўзиде уч босқичли пенсия дастурлари, яъни минимал пенсияни кафолатлайдиган давлат пенсия тизими, профессионал пенсия дастури, фуқароларнинг ихтиёрий тарзда нодавлат пенсия суғурталарини амалга ошириш тизимларини кўриш мумкин.

Ўзбекистон Республикасида узоқ истиқболга мўлжалланган барқарор иқтисодий-ижтимоий ривожланишни таъминлаш, туб ислохотларнинг самарадорлигини ошириш, аҳолининг реал даромадларини ва харид қобилиятини ошириш, кам таъминланган оилалар сонини ва аҳолининг даромадлари бўйича фарқланиш даражасини камайтириш, ижтимоий хизмат кўрсатишни яхшилашга алоҳида эътибор қаратиш белгиланган. Шунингдек, 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида пенсия таъминоти тизимини такомиллаштириш, пенсия ва ижтимоий нафақалар миқдорларини индексация қилиш тараққиёт стратегиясининг муҳим мақсадларидан бири сифатида келтирилган [1].

Пенсия таъминоти тизими халқаро молиявий институтлар тавсиясини тўлиқ қамраб олмаслиги, тизим иштирокчиларининг танлаш имкониятлари чекланганлиги, имтиёзли пенсия элементларининг сақланиб қолаётганлиги ва иқтисодиётни эркинлаштириш босқичида мамлакатда пенсия тизимини институционал-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириб бориш, пенсия таъминотини бозор муносабатлари талабларига мос равишда ўзгартириш, жамғарма даромадлари манбаларини барқарорлаштириш, пенсия таъминоти харажатларини камайтириш, уларнинг мақсадли сарфланиши ва пенсия тўловларини амалга ошириш устидан назоратни кучайтириш, жамғариладиган пенсия тизимига ўтишни ва нодавлат пенсия жамғармаларини жорий этишга қаратилган қатор чора-тадбирларни амалга ошириш, аҳоли турмуш даражасини изчиллик билан ошириш ва уни молиявий барқарорлигини таъминлаш кераклиги бугунги кунинг долзарб вазифалари эканлигидан далолат беради.

Адабиётлар шарҳи

Дунёда пенсия тизимини доимий баҳолаб боровчи халқаро рейтинг ташкилотлари мавжуд. Булар Мельбурн Мерсер глобал пенсия индекси (Melbourne Mercer Global Pension Index), глобал пенсия индекси, (Global Retirement Index), кексаларнинг ҳаёт сифати индекси (Global AgeWath Index).

П. Хан, Д. Кемптнер, Ҳ. Люзенлар ўз тадқиқотларида 65 ёшгача умр кўриш ва умр кўриш давомийлиги ўртасида узвий боғлиқликни тадқиқ қилишган. Уларнинг таъкидлашича, ўртача умр кўриш давомийлиги пенсия тизими учун муҳим ва тегишли тақсимловчи оқибатларга эга. Германия пенсия тизимидаги имтиёз ва устуворликлар

ўртасидаги якин муносабатларга қарамай, регрессив жиҳатлари ҳам бор экалиги эканлигини аниқлашган [2].

Д.А.Вавулиннинг фикрича, “Хусусий пенсия фондлари – нотижорат молиявий ташкилотлар бўлиб, пенсионерларнинг ихтиёрий қўйилмалари ҳисобига уларни молиявий нафақа билан таъминлайди. Улар мажбурий пенсия суғуртаси ва нодавлат (қўшимча) пенсия таъминоти билан шуғулланадилар” [3].

А.Розановнинг таъкидлашича, жаҳон амалиётида жамғариб бориладиган ва тақсимланувчи пенсия моделлари соф ҳолда кам учрайди. Бир вақтнинг ўзида мажбурий ва ихтиёрий жамғариб бориладиган қисмлари мавжуд пенсия тизими Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига аъзо мамлакатлар орасида фақат Норвегияда амал қилади [4].

Ўзбек олимларидан А. Вахабовнинг пенсия тизимининг хориж тажрибаси бўйича тадқиқотида тараққий этган мамлакатларнинг пенсия тизимлари кўриб чиқилган. Шунингдек нодавлат пенсия фондлари фаолияти ҳам тадқиқ этилган. Бироқ пенсия тизимидаги камчиликлар, халқаро пенсия фондлари активлари, индекслари таҳлил қилинмаган. Халқаро тажрибаларни Ўзбекистонга қўллаш бўйича хулосалар қилинмаган [5].

Ш.Ражабовнинг докторлик диссертация ишида эса, нодавлат пенсия жамғармаларининг назарий ва ташкилий асослари ўрганилган. Лекин халқаро пенсия тизимларининг рейтинги, уларнинг фаолияти ва нодавлат пенсия таъминоти тизимига таъсири кўриб чиқилмаган [6].

Шу билан бир қаторда халқаро амалиётда нуфузли молиявий институтлар ҳисобланган Жаҳон банки гуруҳи, Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ), Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ИХТТ) каби муассасалар томонидан пенсия тизими ислохотларини амалга ошириш, таркибий ўзгаришларнинг асосий йўналишларини белгилаш, тизим молиявий барқарорлигини таъминлашга йўналтирилган илмий изланишларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида хорижий мамлакатларнинг пенсия таъминоти тизимларининг шаклланишидаги тажрибалари, шунингдек хорижий ва маҳаллий олимларнинг ишлари ўрганилди ва таҳлил қилинди. Мақолада назарий мушоҳада, тизимли ёндашув, кузатиш, умумлаштириш ва таҳлил каби усуллар самарали қўлланилди.

Таҳлил ва натижалар

Иқтисодий муносабатларда ўзгаришлар давом этар экан XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошларида пенсия тизимини модернизация қилиш ва бу борада ислохотлар олиб бориш масаласи дунёдаги кўпгина мамлакатларнинг ижтимоий сиёсатида муҳим аҳамият касб эта бошлади.

Бугунги даврда пенсия тизимидаги ислохотларга бўлган эҳтиёж демографик ҳолатнинг ўзгариши билан боғлиқ (нафақахўрлар сонинг кўпайиши билан меҳнатга лаёқатли аҳоли сонинг камайиши). Шунингдек тиббиётни ривожланиб бориши натижасида дунё аҳолисининг ўртача умр кўриш ёши ошиб бормоқда. Жаҳон иқтисодий форумининг методологиясига мувофиқ, соғлиқни сақлаш даражаси (жумладан, умр кўриш давомийлиги) давлат рақобатбардошлигини белгилайдиган омиллар қаторига киради [7].

Ўртача умр кўриш ёшининг ўсиб бориши эса дунёда янги, яъни “аҳолининг қариши” тушунчаси пайдо бўлишига сабаб бўлди. “Аҳолининг қариши” – мамлакатда туғилишнинг қисқариши ва умр кўриш давомийлигининг ортиши оқибатида юзага келган тушунча ёки аниқроқ қилиб айтсак буни глобал муаммо дейишимиз мумкин. Ушбу жараённинг натижалари кўплаб мамлакатлар, уларнинг аҳолиси учун узоқ муддатли сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий психологик муаммоларни келтириб чиқаради. Мазкур ҳолатлар

мавжуд пенсия тизимини ислоҳ этишни талаб этади.

Соҳа мутахассисларнинг фикрича, ҳозирги кунда дунёда 268 турдаги пенсия тизимлари мавжуд [8].

Умумий қилиб оладиган бўлсак, жаҳонда икки ҳил пенсия тизими мавжуд. Булар:

– Тақсимланувчи пенсия тизими (pay-as-you-go) – мазкур тизимни бирдамлик тизим деб ҳам айтиш мумкин, чунки бу тизимда ишловчи ходимлар Пенсия жамғармасига тегишли тартибда мажбурий ижтимоий суғурта бадалларини тўлайдилар ҳамда ушбу бадаллар асосида йиғилган маблағлардан пенсионерларга тегишли пенсиялар тайинланади.

– Жамғариб бориловчи пенсия тизими (funded) – бунда ходимнинг иш ҳақидан тегишли Пенсия жамғармасининг (банк, хусусий ташкилот ва б.) шахсий ҳисобварағига маълум бир белгиланган миқдорда маблағ ўтказиб бориш эвазига кексаликда маълум бир маблағ билан таъминланади. Ушбу пенсия тизимидан ХХ асрнинг охирига келиб фақат бешта мамлакат (Боливия, Чили, Салвадор, Мексика ва Қозоғистон) фойдаланган. Ҳозирда эса кўплаб мамлакатларда мавжуд, жумладан, Ўзбекистонда ҳам 2005 йилдан бошлаб жамғариб бориладиган пенсия тизими жорий этилди.

Ўзбекистон Республикасида пенсия икки ҳил йўл билан берилади:

1. Давлат пенсияси.
2. Жамғариб бориладиган пенсия.

1. Давлат пенсияси ("солидар" пенсия тизими) – бу пенсия фуқароларнинг ишлаган йиллари (иш стажи) ва олган ойлиги асосида белгиланади. Бу Пенсия жамғармаси маблағлари томонидан молиялаштириладиган пенсия тизими бўлиб, унда ишлаётган аҳоли (яъни фаол меҳнат фаолиятидаги шахслар) томонидан тўланадиган мажбурий ижтимоий солиқлар (пенсия бадаллари) эвазига пенсия ёшига етган ёки ногиронлик сабабли меҳнатга лаёқатсиз бўлган шахсларга пенсия тўланади.

2. Жамғариб бориладиган пенсия – бу эса ходимнинг ойлигидан мажбурий тарзда 0,1% ажратилиб, ушбу ажратилган мабағ Халқ банкида унинг номига алоҳида жамғариб борилади. Кейинчалик ходим пенсияга чиққанидан сўг ушбу жамғарилган пуллари бир мартада бўлиб-бўлиб олиш ҳуқуқига эга.

Шунингдек, ҳар бир фуқаро ўз хоҳишига кўра, жамғариладиган пенсиясига ихтиёрий маблағ ажратиб, келажакдаги мазкур пенсиясини кўпроқ қилиб бориши мумкин.

Жамғариб бориладиган пенсия тизимида пенсиянинг икки, яъни ихтиёрий ва мажбурий турлари мавжуд. Хорижий мамлакатларда ушбу пенсия тизимининг ихтиёрий тури кенг тараққий этган бўлиб, Ўзбекистонда эса аксинча, мажбурий тури 1 % миқдордаги ставка билан (2018 йил 1 январдан бошлаб 2 % этиб белгиланди) ишловчилар қамраб олинган.

1-жадвал.

Пенсия тизимининг даражалар бўйича тавсифланиши*

Пенсия тизимининг даражалари	Пенсия тўловлари ва бадалларнинг ҳисоб-китоби	Мамлакатларда мавжуд пенсия тизимлари
Ижтимоий пенсиялар (нолинчи даража)	Давлат пенсия тўловлари, солиқлар ҳисобидан	Дунёнинг 80 дан ортиқ давлатларида амал қилади (Буюк Британия, Дания, Ирландия, Канада, Япония ва б.)
Тақсимланувчи тизим (биринчи даража)	Белгиланган тўловлар асосида	Мажбурий давлат пенсия тизими кўплаб давлатларда амал қилади (Австрия, Германия, Франция, Швеция ва б.)
Жамғариб бориладиган тизим (иккинчи ва учинчи даражалар)	Белгиланган тўловлар асосида	Мажбурий (иккинчи даража) ва ихтиёрий (учинчи даража) пенсия тизимлари Австралия, Чили, Нидерландияда, шунингдек Шарқий Европа ҳамда кўплаб бошқа мамлакатларда давлат ва нодавлат пенсия тизими кўринишида мавжуд
	Белгиланган бадаллар асосида	Ихтиёрий (учинчи даража) ва хусусий пенсия тизимлари қонуний фаолият кўрсатади.

*Манба: [3https://bfa.uz/files/Ejournal/19.%20Tursunov%20Jakhangir.pdf](https://bfa.uz/files/Ejournal/19.%20Tursunov%20Jakhangir.pdf).

Ҳозирги кунда пенсия тизимлари моделларини тўлиқ кўринишини жаҳон амалиётида камдан-кам ҳолларда учратиш мумкин. Жаҳон банки эса бундай ҳолатларда мамлакатлардаги пенсия тизимларининг ҳолатларини аниқлаш учун тўрт “даража”ли таснифини тавсия қилган. таснифлар:

– нолинчи даража – бу аҳолининг кам таъминланган қатлами учун ижтимоий нафақалар берилишини назарда тутди. Бунда нафақалар миқдори давлат томонидан белгиланади (пенсионерларнинг яшаши учун минимум миқдорда);

– биринчи даража – бу тақсимланувчи тизим;

– иккинчи даража – мажбурий жамғариб бориладиган тизим (хусусий ёки давлатники), ушбу тизимнинг молиявий манбалари қатъий тўлов ёки қатъий бадаллар орқали шаклланиши мумкин;

– учинчи даража – ихтиёрий жамғариб бориладиган тизимлардан иборат.

Жаҳон банки томонидан тақлиф этилган мазкур пенсия тизимини қўллаш барча мамлакатлар учун бир хилда ижобий натижа бермаслиги мумкин. Чунки ҳар бир давлат пенсия тизимини шакллантиришда, ислоҳ қилишда ёки ўзгартиришда албатта аҳолининг яшаши, турмуш тарзи, муҳитга эътибор беради. Бу борада Мерсер консалтинг компанияси тадқиқотчилари ҳар қандай пенсия тизимларини таққослаш мунозарали ҳолат эканлигини билдиришади, чунки ҳар бир тизим иқтисодий, ижтимоий, маданий, сиёсий ва тарихий шароитларда шаклланган ва ривожланган.

Яъни барча мамлакатлар учун бир хил тўғри келадиган ва амалда қўллаш мумкин бўлган “эталон” пенсия тизими мавжуд эмас. Аммо жаҳондаги барча пенсия тизимларини таҳлил қилиш асосида жамиятнинг кекса аъзолари турмуш тарзини яхшилашга олиб келадиган тавсияларни шакллантириш, келажакда пенсия тизимининг барқарорлиги эҳтимолини ошириш ва унга жамоатчилик ишончи даражасини ошириш мумкин.

1-диаграмма.

Жаҳондаги энг яхши пенсия тизимлари*

*The Melbourne Mercer Global Pension Index. 2020 Report Highlights. www.mercer.com.au/globalpensionindex

(MMGPI), Willis Towers Watson (WLTW), Евросиё иқтисодий комиссия (Евразийская экономическая комиссия, (ЕЭК)), Пенсия ва ижтимоий фондларнинг халқаро ассоциацияси (Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов (АПФ)) томонидан доимий равишда пенсия соҳасида тадқиқотлар олиб борилади.

Мелбурндаги Мерсер глобал пенсия индекси (Melbourne Mercer Global Pension Index) томонидан олиб борилган тадқиқотлар натижасида жаҳондаги 37 та давлатнинг пенсия тизимлари етарлилик, барқарорлик ва яхлитлик кўрсаткичлари бўйича 100 баллик тизимда сифати ўрганилган. Натижага кўра 2020 йилда жаҳондаги энг барқарор пенсия тизими эга мамлакат сифатида Нидерландия 81 балл билан эътироф этилган.

Ҳозирги кунда дунёдаги энг катта 20 та пенсия фондларининг жами активлари

микдорининг умумий қиймати 7,3 трлн АҚШ долларини ташкил этади. Бундай фондлар асосан иқтисодиёт ва саноати ривожланган, юқори даромадга эга бўлган давлатларда шаклланган ва фаолият олиб бормоқда.

Шунингдек Willis Towers Watson (WLTW) ташкилотининг ҳисоб-китобига кўра, 2020 йилда жаҳон пенсия фондлари бошқарувидаги активларнинг умумий қиймати 40,1 трлн долларга тенг бўлиб, ушбу активларнинг деярли ярми (45 фоиз) жаҳондаги энг яхши 300 та пенсия фондларига тўғри келади, юқоридаги энг йирик 20 та пенсия фонди эса мазкур улушнинг 40 фоизига эгалик қилади.

2-диаграмма.

Жаҳондаги энг яхши 20 та пенсия фонди активлари
(млрд АҚШ доллар, 2023 йил)

*Consultancy.org analysis, Willis Towers Watson, Thinking Ahead Institute
<https://www.consultancy.org/news/147/the-largest-pension-superannuation-funds-in-the-world>.

Активлари қиймати бўйича (1,4 трлн доллар) Япониянинг давлат пенсия таъминоти фонди (Government Pension Investment) дунёда етакчилик қилмоқда. Жамғарма 2006 йилда давлат секторидида хизмат қиладиган ходимларни тегишли бадалларини шахсий ҳисобварақда жамғариш, маблағларни инвестиция қилиш ва келгусида иштирокчиларни кафолатланган пенсия билан таъминлаш мақсадида ташкил этилган.

Шунингдек, Норвегиянинг Давлат пенсия фонди 982 млрд доллар активлари билан иккинчи ўринда, 579 млрд доллар активлари билан АҚШнинг Федерал пенсия таъминоти фонди учинчи ўринни эгалламоқда. Американинг Федерал пенсия таъминоти дастлаб ҳукумат томониидан ташкил этилган. Давлатга қарашли ва хусусий корпорацияларда банд бўлган ходимларга 401(k)2 шахсий пенсия ҳисобварақларини очган ҳолда тегишли маблағларни жамғариб бориш орқали пенсиялар молиялаштирилган.

Осиё мамлакатлари (Хитой, Сингапур, Малайзия, Япония ва Ҳиндистон) пенсия фондларининг активлари қиймати бўйича дунёдаги энг катта 20 та пенсия фондлари таркибида улуши 43 фоизни ташкил қилмоқда ва бу юқори кўрсаткич дейиш мумкин.

Рўйхатнинг охирида 129 млрд доллар активлари билан Даниянинг Пенсия жамғармасини кўришимиз мумкин. Мазкур жамғарма давлат томониидан бошқарилади ва мамлакатда ишловчи барча шахслар мазкур жамғармага белгиланган бадалларни тўлашлари мажбурий тартибда белгилаб қуйилган.

Хулоса

Хулоса ўрнида хорижий мамлакатлар тажрибаларини таҳлил қилганда халқаро

амалиётда 3 турдаги пенсия тизими амал қилиши ва уларнинг инвестицион фаолиятни амалга ошириш механизмларининг ривожланганлигини кўришишимиз мумкин.

Хорижий мамлакатларнинг пенсия таъминоти тизимларининг шаклланишидаги тажрибалари асосида Ўзбекистон пенсия тизимини ислоҳ этишда турли ижтимоий, иқтисодий ва демографик шароитларни ҳисобга олган ҳолда куйидаги амалий тажрибаларни қўллаш мумкин:

1. Ўзбекистон пенсия тизимининг институционал асосларини тубдан ислоҳ қилиш, яъни уч даражали пенсия тизимини ташкил қилиш керак. Бунда биринчи даражада давлат минимал пенсия миқдорини белгилайди. Иккинчи даражада ходимнинг иш ҳақидан суғурта бадали асосида муайян сумма ушланиб, унинг шахсий ҳисоб-варағида тўпланади ва Марказий банк қайта молиялаштириш ставкасидан кам бўлмаган фоиз ҳисоблаб борилади. Учинчи даражада ходим пенсия жамғармасига ажратиладиган маблағ миқдорини ўзи белгилайди;

2. Хусусий пенсия фондларини ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш;

3. Ишловчи аҳолини пенсия тизими билан қамраб олиш даражасини ошириш;

4. Пенсия жамғармаси маблағларининг даромадлилигини ошириш орқали пенсия таъминоти тизимига суғурта бадали қамровини кенгайтириш ва ихтиёрий суғурта бадали тўловини рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш ва амалга ошириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ60-сонли фармони.

2. Peter Naan, Daniel Kemptner, Holger Lüthen, (2019) The rising longevity gap by lifetime earnings – Distributional implications for the pension system, *The Journal of the Economics of Ageing*, 100199.

3. Вавулин Д.А. (2016) Негосударственные пенсионные фонды: место в системе обязательного пенсионного страхования. – 2016. – № 2. – С.162-176.

4. Rozanov A. (2015) Public pension fund management: best practice and international experience // *Asian Economic Policy Review*. – 2015. – №10. – P.275-295

5. Вахабов А.В. ва бошқ. Пенсия тизимини ривожлантиришнинг хориж тажрибаси: дарслик. – Тошкент: Иқтисод-молия, 2018. – 400 б.

6. Ражабов Ш.У. Нодавлат пенсия жамғармаларини шакллантириш ва инвестицион фаолликни ошириш. Иқт. фан. бўй. фалсафа доктори (PhD) дисс. автореферати. – Тошкент: Иқтисод-молия, 2018. – 66 б.

7. The Global Competitiveness Report 2015-2016, World Economic Forum, 2015.P.35–40.[Electronic resource] – Mode of access:http://www3.weforum.org/docs/gcr/20152016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf

8. Дегтярь Л. Выводы из мирового опыта реформирования пенсионных систем [Электронный ресурс] / Л. Дегтярь. – 2002. – Режим доступа: <http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2002/vestniksf169-13/vestniksf169-13100.htm>.

9. Турсунов Ж.П. Пенсия тизимини ислоҳ қилишнинг хориж тажрибаси. *Moliya va bank ishi*. 2 (2022), 108-113 – <https://bfa.uz/files/Ejournal/19.%20Tursunov%20Jakhangir.pdf>